
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.985

DOI 10.5281/zenodo.19205741

Научная статья

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

PROBLEMS OF ENSURING THE SAFETY OF TRACOLOGICAL OBJECTS DURING THE INVESTIGATION OF A CRIMINAL CASE

ЗАЙКИНА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА,

*Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени И.Ф. Шилова.*

ТРУБАЧЕВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,

преподаватель кафедры уголовного процесса,

*Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени И.Ф. Шилова.*

ZAİKINA YULIYA KONSTANTINOVNA,

*Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
named after I.F. Shilov.*

TRUBACHEV NIKITA ANDREEVICH,

Lecturer of the Department of Criminal Procedure,

*Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
named after I.F. Shilov.*

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с обеспечением сохранности трасологических объектов на различных этапах расследования уголовных дел. На основе анализа специальной литературы и экспертной практики автором выделяются типичные ошибки, допускаемые при обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке, транспортировке и экспертном исследовании трасологических следов. В работе формулируются конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности технико-криминалистического обеспечения предварительного расследования, недопущение ошибок при работе с трасологическими объектами и предотвращение утраты или повреждения доказательств, позволяющих установить истину по расследуемому уголовному делу.

The article discusses current issues related to ensuring the preservation of traceological objects at various stages of criminal investigations. Based on an analysis of specialized literature and expert practice, the author identifies common mistakes made during the detection, fixation, seizure, packaging, transportation, and expert examination of traceological traces. The article provides specific recommendations aimed at improving the efficiency of technical and forensic support for preliminary investigations, preventing errors

when working with traceological objects, and ensuring the preservation and integrity of evidence that helps establish the truth in criminal cases.

Ключевые слова: *трасология, трасологические объекты, технико-криминалистические средства, сохранность доказательств, осмотр места происшествия, экспертное исследование.*

Key words: *tracology, tracological objects, technical and forensic facilities, preservation of evidence, inspection of the scene, expert research.*

Введение.

В современном уголовном судопроизводстве одним из ключевых факторов, определяющих эффективность раскрытия и расследования преступлений, является организация работы с материальными следами, изъятыми в ходе различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Трасология, как отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения следов и разрабатывающая средства, методы их собирания и исследования, занимает в этом процессе центральное место. Такие трасологические объекты, как следы подошв обуви, следы орудий взлома и протекторов шин транспортных средств, следы зубов, а также иные материальные отображения взаимодействия объектов, выступают важнейшими носителями криминалистически значимой информации, позволяющей установить механизм преступного события, идентифицировать лиц, причастных к его совершению, а также доказать их причастность к совершенному преступлению.

Обеспечение сохранности трасологических объектов представляет собой многоэтапный процесс, начинающийся с момента обнаружения следа и завершающийся его исследованием в экспертных учреждениях. Анализ специальной литературы и экспертной практики позволяет выделить ряд проблем сохранности трасологических объектов в зависимости от этапа расследования уголовного дела.

Этап осмотра места происшествия.

Следует отметить, что первоначальной стадией расследования уголовного дела является проведение следственных действий, а именно осмотра места происшествия. Как известно, осмотр места происшествия подразделяется на следующие этапы: подготовительный, включающий в себя действия следственно-оперативной группы до выезда на место происшествия и непосредственно по прибытии на него; рабочий этап, который состоит из общего и детального осмотра; и заключительный этап осмотра места происшествия [6, с. 121].

Проблема правильной организации действий и корректного выбора необходимых для осмотра технико-криминалистических средств является ключевой при обнаружении, изъятии и упаковке трасологических объектов. Зачастую именно от заблаговременной подготовки и правильного подбора технических средств на подготовительном этапе, еще до выезда на место происшествия, зависит дальнейшая сохранность обнаруженных объектов [2, с. 55]. Непосредственно по прибытии на место происшествия одной из основных проблем является неорганизованность охраны и оцепления территории, на которой производится осмотр места происшествия. В таком случае возможно бесконтрольное перемещение посторонних лиц, животных, транспортных средств, что ведет к повреждению, искажению и уничтожению трасологических объектов, криминалистически значимых для дальнейшего расследования уголовного дела.

Основным нарушением на рабочем этапе при общем осмотре места происшествия является пренебрежение участниками следственно-оперативной группы приоритетного осмотра специалистом, поскольку именно он, обладая специальными познаниями и навыками, способен выявить места расположения слабовидимой трасологической информации [1, с. 95].

В ходе детального осмотра места происшествия необходимо отметить проблемы, возникающие в процессе фиксации и изъятия трасологических объектов. Основным из способов фиксации обнаруженных следов является фотосъемка, которая зачастую производится без соблюдения правил масштабного и детального фотографирования [3, с. 80]. Отсутствие масштабной линейки, съемка под углом, искажающим истинные пропорции объекта, не позволяют эксперту в дальнейшем составить объективное представление о локализации и размерах следа. Особенно важно выделить фотографирование следов подошв обуви, оставленных на поверхностях, исключая их изъятие способом изготовления гипсового слепка, поскольку именно от качественного детального фотографирования зависит дальнейшая возможность определения общих и частных признаков следа, необходимых для идентификации обуви лица, его оставившего [4, с. 85]. Грубые ошибки допускаются и при изъятии следов. Распространенной практикой является попытка изъятия поверхностных трасологических следов с помощью липких лент без учета характера следообразующего вещества и свойств поверхности, что приводит к уничтожению рисунка следа [9, с. 168]. Также нередки случаи, когда следователи и специалисты пытаются самостоятельно «очистить» след или объект-носитель от посторонних наслоений, уничтожая при этом микрочастицы, которые могли бы стать ключом к установлению контактного взаимодействия. Наиболее критичным этапом является упаковка изъятых объектов. Анализ экспертной практики показывает, что значительная часть трасологических объектов поступает на исследование в поврежденном состоянии именно из-за ненадлежащей упаковки. К типичным нарушениям относятся:

- некорректный выбор материала упаковки в зависимости от структурных свойств объекта (следы зубов, оставленные на продуктах питания, упаковываются в полиэтиленовые пакеты, что ведет к разложению и, как результат, — уничтожению следа);

- отсутствие фиксации предмета внутри упаковки, в результате чего он свободно перемещается, следы истираются или возникают новые повреждения (следы подошв обуви, зафиксированные в гипсовых слепках, при ненадлежащей фиксации внутри упаковки имеют свойство разрушаться на несколько фрагментов, что ведет к искажению общих и частных признаков) [4, с. 142];

- упаковка влажных объектов без предварительной сушки, что ведет к развитию плесени и гнилостных процессов (например, фрагменты ткани со следами повреждений от орудий преступления).

Этап транспортировки.

Выделяя данный этап, необходимо отметить, что неаккуратное обращение с упакованными объектами во время перевозки от места происшествия до места хранения может привести к механическим повреждениям объектов, что непосредственно повлечет за собой утрату значимой для расследования уголовного дела информации. При транспортировке объектов также имеет место нарушение температурного режима и влажности: некоторые трасологические объекты (например, вышеуказанные следы зубов, оставленные на продуктах питания, и следы орудия взлома, изъятые путем их фиксации на пластилине или специализированных слепочных массах) требуют определенных условий хранения, нарушение которых может привести к их уничтожению [7, с. 121].

Этап хранения.

На этапе хранения одной из ключевых проблем сохранности трасологических объектов является несоблюдение порядка в комнатах вещественных доказательств, отсутствие должного учета, смешивание объектов разного рода и вида (например, трасологических и биологических объектов) и воздействие неблагоприятных факторов (пыль, влажность, свет) — все это может привести к утрате или порче значимых признаков объектов, что исключит возможность дальнейшего экспертного исследования. Также следует отметить проблему длительного хранения трасологических объектов. Для некоторых категорий дел объекты хранят-

ся годами или десятилетиями. За это время условия хранения могут ухудшиться, а сами объекты — потерять свои первоначальные свойства. Кроме того, необходимо особо выделить проблему халатности и невнимательности сотрудников правоохранительных органов, вследствие которой происходит случайная или преднамеренная утрата объектов из мест хранения.

Этап экспертного исследования.

Используемые разрушающие методы экспертного исследования при проведении судебно-трасологических экспертиз, например, в отношении таких объектов, как запорно-пломбировочные устройства, фрагменты ткани со следами повреждений, замки и другие, могут привести к их частичному или полному разрушению. Здесь важно отметить целесообразность принятия следователем решения при назначении экспертизы о применении данных методов на основании части 4 статьи 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку при неправильном планировании или проведении такого исследования объект может быть утрачен безвозвратно. Особой проблемой на этапе экспертного исследования является некомпетентность эксперта, а именно его недостаточная квалификация, невнимательность или ошибки, которые могут повлечь за собой неправильное исследование объекта или его повреждение.

Выводы и рекомендации.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблема обеспечения сохранности трасологических объектов в ходе расследования уголовного дела носит комплексный характер и требует системного подхода к ее решению. Повреждение или уничтожение следов на любом из этапов — от обнаружения до экспертного исследования — невосполнимо и может привести к невозможности доказывания значимых обстоятельств по уголовному делу.

Основными направлениями повышения эффективности работы с трасологическими объектами являются:

1. Повышение уровня профессиональной подготовки: оказание консультативной и методической помощи, а также регулярное проведение практических занятий с сотрудниками следственно-оперативной группы (не только специалистами-криминалистами, но и следователями, оперативными сотрудниками) по правилам обращения со следами на месте происшествия, включающие в себя обучение методам обнаружения, фиксации и изъятия трасологических объектов.

2. Межведомственное взаимодействие: налаживание четкого взаимодействия между следователями, оперативными сотрудниками и специалистами на этапе планирования расследования в целях своевременного определения оптимальной последовательности и видов необходимых исследований для максимизации сохранности доказательственной информации.

3. Техническое переоснащение: обеспечение экспертно-криминалистических подразделений современными упаковочными материалами (специализированные контейнеры, пакеты с возможностью консервации, осушители), а также передвижными криминалистическими лабораториями, позволяющими проводить предварительные исследования на месте, не перемещая хрупкие объекты, и оснащенными специализированным оборудованием для хранения объектов в необходимом температурном режиме (термоконтейнеры, сумки-холодильники).

4. Организация работы в местах хранения вещественных доказательств, а именно в сейфах и специализированных комнатах, включающая в себя: соблюдение порядка хранения, поддержание температурного режима, недопущение смешивания объектов разного вида и обеспечение должного учета.

Таким образом, реализация указанных мер в комплексе способна обеспечить надежное сохранение трасологической информации и, как следствие, повысить качество и эффективность расследования уголовных дел.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арестова Е. Н., Есина А. С., Фадеев П. В. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2026. 151 с.
2. Гусев А.В. Организационно-тактические особенности взаимодействия следователя и специалиста-криминалиста. М-во внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский ун-т. Краснодар : КрУ МВД России, 2012. 48 с.
3. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистическая техника. 5-е изд., перераб. и доп. М: Издательство Юрайт, 2026. 193 с.
4. Жукова Н.А., Кислицина И. Н. Трасология и трасологическая экспертиза. Теоретические основы. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2026. 160 с.
5. Криминалистика. (часть 2). Москва: Проспект, 2020. 240 с.
6. Попова И.А., Костылева Г.В., Муженская Н.Е. Руководство для следователя по осмотру места происшествия. М.: Издательство Проспект, 2016. 350 с.
7. Сидоренко О.В. Современные проблемы работы с трасологической следовой информацией // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 4 (63). С. 121–126.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.03.2026) // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 19.03.2026).
9. Фролов Ю.П., Степанов Г.Н. Справочник криминалиста-трасолога. Волгоград: ВА МВД России, 2007. 216 с.

Поступила в редакцию: 20.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Зайкина Ю. К., Трубачев Н. А., 2026.